

ПРОКУРАТУРА ОРГАНЛАРИНИНГ КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШ ФАОЛИЯТИНИНГ ТАШКИЛИЙ- ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Самадов С.И

Мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10635506>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 03-fevral 2024 yil

Ma'qullandi: 05-fevral 2024 yil

Nashr qilindi: 08-fevral 2024 yil

KEY WORDS

сиёсий партиялар, жамоат
ташкilotлари, оммавий
ахборот воситалари,
ижтимоий-иқтисодий
ўзгаришлар

ABSTRACT

Ушбу илмий мақолада зарарли ҳодиса катта ва кичик, бадавлат ва камбағал бўлишдан қатъи назар, барча мамлакатларда ҳам мавжуд. Бу мақолада алоҳида келтириб ўтилган.

Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев 2020 йил 29 декабрдаги Олий Мажлисга Мурожаатномасида коррупциянинг ҳар қандай кўринишига мурасасиз бўлиш кундалик ҳаёт тарзимизга айланиши шартлиги, бу иллатга қарши курашишга барча давлат органлари, сиёсий партиялар, жамоат ташкilotлари, оммавий ахборот воситалари, умуман, ҳар бир фуқаро сафарбар этилиши зарур,¹ деган фикрларни илгари сурган эди.

Дарҳақиқат, ҳозир дунёда коррупциянинг зарари қарийб 3 триллион АҚШ долларини ташкил этади. Бироқ Президентимиз таъкидлаганидек, “Бу катта рақамлар ҳақиқий ҳолатни ва коррупция натижасида кўрилаётган реал зарарнинг аниқ ҳажмини тўлиқ ифода эта олмайди. Энг ёмони – жамият кўрадиган маънавий зарар кўламини ҳеч нарса билан ўлчаб бўлмайди”.²

Дарҳақиқат, Давлатимиз раҳбарининг ташаббуслари билан сўнгги йилларда Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш соҳасида муҳим ташкилий-ҳуқуқий ислохотлар амалга оширилди. Аҳолининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини оширишга, жамиятда коррупцияга мурасасиз муносабатни шакллантиришга йўналтирилган тизимли чоралар кўрилди.

Сўнгги йилларда мамлакатимиз “Transparency International” индексида 42 поғонага кўтарилди ва бу борада минтақамизда энг юқори ўринни эгалламоқда. 2030 йилга қадар мазкур рейтингдаги ўрнимизни яна 50 поғонага яхшилаш мақсадини

¹ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси// <https://president.uz/uz/lists/view/4057>

² Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Коррупцияга қарши курашиш соҳасида юксак халқаро мукофотни топшириш маросимидаги нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/6934>

кўзлаганмиз. “Open Data Inventory” рейтингда эса жорий йилда 30-ўринга кўтарилдик. Очиқ маълумотлар манбалари бўйича Ўзбекистон дунёда 4-ўриндан жой олган.³

2023 йил 30 январь куни “Transparency International” халқаро ташкилоти 2023 йил учун Коррупцияни қабул қилиш индексини эълон қилди. Ундаги натижаларга кўра, Ўзбекистон индексдаги ўрнини изчил яхшилаб, 33 балл билан 180 давлат ичида 121-ўринни эгаллади.

2023 йил 30 апрель куни ўтказилган Ўзбекистон Республикаси референдумида умумхалқ овоз бериш орқали қабул қилинган янги тахрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ҳам Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш масалаларига доир бўлган нормалар ўз ифодасини топди. Хусусан, янги Конституциянинг 93-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатлари қаторига Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги ҳар йилги миллий маърузани эшитиш назарда тутилди. Шунингдек, Конституциянинг 109-моддасида Ўзбекистон Республикасининг Президенти республика коррупцияга қарши курашиш органининг раҳбари лавозимига номзодларни тақдим этиши назарда тутилди. Конституциянинг 115-моддасида эса Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг ваколатлари жумласига ижро этувчи ҳокимият органларининг фаолиятида коррупция ҳолатларига қарши курашиш бўйича чоралар кўриш каби ваколатлардан фойдаланиши ўз ифодасини топган.⁴

Ислохотларни амалга ошириш доирасида фуқароларнинг ҳуқуқ ва манфаатлари ҳимоя қилинишини, давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари фаолияти очиқлигини, жамоат ва парламент назоратини таъминлаш механизмлари такомиллаштирилди, шунингдек, ҳуқуқни муҳофаза қилиш ва суд органлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари ислоҳ қилинди.

Шу билан бирга, иқтисодий янада ўстириш, халқ фаровонлигини ошириш, мамлакатда инвестиция муҳитини яхшилаш борасидаги стратегик вазифаларни ҳал этиш коррупцияга қарши курашиш соҳасида давлат сиёсатининг самарали амалга оширилишини таъминлаш ҳамда коррупция кўринишларининг сабаб ва шарт-шароитларини бартараф этиш бўйича янги тизимли чоралар кўрилишини тақозо қилмоқда. Зеро, юридик адабиётлар ҳам ҳокимият органлари ва давлат бошқарувидаги коррупция муаммоси ҳозирги кунда глобал ва тизимли тус олганлиги, ҳозирги замонда коррупция ижтимоий-иқтисодий ўзгаришлар, давлат ва ҳуқуқий ислохотлар йўлидаги жиддий тўсиққа айланиб бораётганлиги таъкидлаб келинади.⁵

Коррупциянинг оқибатлари мамлакатнинг деярли ҳар бир фуқароси ҳаётига бевосита ёки билвосита таъсир қилади. Давлат ҳокимияти ва бошқарувидаги ушбу салбий ҳодиса натижасида тадбиркорлик субъектлари тузатиб бўлмайдиган харажатларга дучор

³ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Коррупцияга қарши курашиш соҳасида юксак халқаро мукофотни топшириш маросимидаги нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/6934>

⁴ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон.

⁵ Калита И.А. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции // Автореф. диссер. канд. юрид. наук. -Москва, 2013. -1 с.

бўлиб, уларнинг иқтисодий ўсиши ва инновацион ривожланишига жиддий тўсқинлик қилмоқда.

Таъкидлаб ўтиш ўринлики, ушбу зарарли ҳодиса катта ва кичик, бадавлат ва камбағал бўлишидан қатъи назар, барча мамлакатларда учрайди. Ушбу зарарли иллатни бартараф этиш бўйича жаҳон ҳамжамияти томонидан бир қатор самарали ишлар амалга оширилаётган бўлса-да, ҳанузгача у бартараф этилмапти.

Коррупциянинг тарихий ўзаклари жуда жуда қадимга бориб тақалиб, бу ҳол қабилада маълум мавқега эга бўлиш учун қабила сардорларига совғалар бериш одатидан келиб чиққан деб тахмин қилинади. Ўша даврларда бу нормал ҳолат сифатида қабул қилинган. Коррупцияга қарши курашган биринчи давлат сифатида қадимги Шумер давлати тан олинади. Шумерлар Жанубий Месопотамиянинг (ҳозирги Ироқ) қадимги аҳолиси бўлиб, цивилизациянинг пайдо бўлиши, ёзувнинг пайдо бўлиши, Қадимги Месопотамиянинг биринчи шаҳарлари ва давлатлари анъанавий равишда Шумерлар билан боғлиқ.⁶ Кўпгина коррупция муаммоларини ҳал қилиш билан боғлиқ бўлган назарий тадқиқотларда коррупция ҳақида биринчи эслатмалар қадимги шумерларнинг Лагаш шаҳри қироли бўлмиш Уругани (милоддан аввалги XXIV асрнинг иккинчи ярми) ҳукмронлиги даврига тўғри келади. Унинг қироллик қилган даврида ўз мансабдор шахсларининг ва судьялар кўплаб суистеъмолларини жиловлаш учун давлат бошқарувини ислоҳ қилишга ҳаракат қилган.⁷

Ислом динида ҳам порахўрлик қаттиқ қораланган. Жумаладан, Қуърони Каримнинг Бақара сурасида “Бошқаларнинг мулкани ноҳақ йўл билан олмангиз ва бошқаларга тегишли бўлган нарсаларни олиш учун ўз мулкингиздан ҳокимларингизга пора қилиб узатмангизлар” дейилган.⁸

Шу ўринда, давлат арбоби Голда Меирнинг келажак авлодга қолдирган қуйидаги васияти эътиборга лойиқ: “... агар Сиз ўғил-қизлари унга доимо қайтадиган, аҳолиси ундан фақат таътил мавсумидагина четга чиқадиган, унинг ҳудудида келажак учун кўрқув ҳисси бўлмайдиган Ватан қурмоқчи экансиз, қуйидаги икки қадамни қўйинг: биринчидан, коррупцияни Ватанга хоинликка, коррупционерни эса энг ашаддий сотқинга тенглаштиринг. Иккинчидан, ҳарбийлар, ўқитувчилар ва шифокорларни энг катта маош тўланадиган касб эгаларига айлантиринг. Энг муҳими, меҳнат қилинг, меҳнат қилинг ва меҳнат қилинг.”⁹

Маълумки, коррупция лотинча “corruptio” сўзидан олинган бўлиб, “емирилиш”, “бузилиш” деган маъноларни англатади.¹⁰

Коррупция сўзининг ижтимоий кўриниши “ҳокимиятни бузиш, чиритиш орқали сотиб олиш” деган маънони беради.

⁶ <https://ru.wikipedia.org>

⁷ Гойман В. И. Правовой нигилизм: пути его преодоления / В. И. Гойман // Советская юстиция. – 1990. – № 9. – С.4 – 5.

⁸ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. “Қуърони Карим” ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси. -Тошкент, “HILOL NASHR” нашриёт-матбааси, 2017. - 628 б.

⁹ <https://www.ks-israel.com>

¹⁰ Арипов Д.Ў. Суд тизимида коррупцияга қарши курашишнинг назарий ва ҳуқуқий асослари // Амалий қўлланма. -Т.: “Lesson Press” нашриёти, 2022. – 7 б.

Коррупция – шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиш (Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни, 3-модда).¹¹

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида коррупциянинг барча турлари ва кўринишларига қарши курашиш юзасидан самарали институционал ва ташкилий-ҳуқуқий чора тадбирлар олиб борилмоқда. Шунга қарамасдан, юртимизда коррупцияни қабул қилиш индекси юқориликча қолмоқда.

Мамлакатимизда барча давлат органлари ва институтлари қаторида Ўзбекистон Республикасининг прокуратура органлари ҳам ўзларига қонун билан белгиланган ваколатлари доирасида ва ҳуқуқий воситалари орқали коррупцияга қарши курашишга қаратилган фаолиятни амалга ошириб келмоқда. Зеро, юридик адабиётларда тўғри таъкидланганидек, коррупцияга қарши курашиш учун давлат ва бошқарув органларида ҳам, хўжалик фаолияти соҳасида ҳам ишлаб чиқилган муҳим давлат ҳуқуқий институтларидан бири прокуратура ҳисобланади.¹²

Прокуратура коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини, шунингдек давлат хизматчилар томонидан ўз давлат хизмати томонидан қўйилган тақиқлар ва чекловларнинг бажарилиши устидан назоратни амалга ошириши шарт бўлган органдир. Бундан ташқари, прокуратура органларига коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларини бузганлик учун таъсир чораларини қўллаш бўйича қатор ваколатлар ҳам юкланган. Прокуратурага норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ва уларнинг лойиҳаларини коррупцияга қарши экспертизадан ўтказиш бўйича ҳам муҳим ваколатлар берилган. Бинобарин, Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни 7-моддасига кўра, Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ва Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаменти коррупцияга қарши курашиш бўйича фаолиятни бевосита амалга оширувчи давлат органлари қаторидан жой олган.¹³

Шунингдек, Қонуннинг 9-моддасида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратурасининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги ваколатлари белгиланган бўлиб, коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонунчилик-нинг аниқ ва бир хилда ижро этилиши устидан назоратни амалга ошириш, коррупциянинг ҳолати ва коррупцияга қарши курашиш натижалари тўғрисидаги ахборотни йиғиш ҳамда таҳлил қилиш, жисмоний ва юридик шахсларнинг коррупция фактларига доир мурожаатларини кўриб чиқиш ҳамда уларнинг бузилган ҳуқуқларини тиклаш ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш чораларини кўриш, аҳоли ўртасида жамиятда ҳуқуқий онгни, ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга ва қонунийликни мустаҳкамлашга қаратилган ҳуқуқий тарғиботга доир фаолиятда иштирок этиш, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларнинг ўз вақтида олди

¹¹ Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-419-сон Қонуни // <https://lex.uz>

¹² Калита И.А. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции // Автореф. диссер. канд. юрид. наук. -Москва, 2013. -1 с.

¹³ **Багафсил қаранг:** Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-419-сон Қонуни // <https://lex.uz>

олинишини, аниқланишини ва уларга чек қўйилишини таъминлаш, уларнинг оқибатларини, шунингдек уларга имкон берувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этишга доир тадбирларни ишлаб чиқиш ҳамда амалга ошириш каби бир қатор ваколатларга эга.

Шунингдек, мазкур Қонуннинг 13-моддасида Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси ҳузуридаги Иқтисодий жиноятларга қарши курашиш департаментининг коррупцияга қарши курашиш борасида бир қатор ваколатлари санаб кўрсатилган.¹⁴

Прокуратура органлари коррупцияга қарши курашиш бўйича катта ҳажмдаги ваколатларга эга бўлишига қарамай, прокуратура органларининг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатлари имкониятларини тўлиқ рўёбга чиқариши учун тегишли қонун ҳужжатларини қўллаш, шунингдек, прокуратура органларига коррупцияга қарши курашиш учун зарур бўлган қўшимча ташкилий ваколатлар бериш бўйича услубий тавсиялар ва ташкилий воситалар мажмуасини ишлаб чиқиш ҳаозирги куннинг долзарб масалаларидан ҳисобланади.

Коррупцияга қарши курашишга қаратилган прокурорнинг таъсир чоралари ва ваколатларини ривожлантирилиши, уларни ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштирилиши давлат бошқаруви соҳасида қонунийлик ва ҳуқуқ-тартиботни таъминлашнинг муҳим воситаларидан бирдир.

Буларнинг барчаси прокуратура органларининг коррупцияга қарши курашиш борасидаги фаолиятини ўрганишнинг нақадар муҳим ва долзарб эканлигини кўрсатади. Маълумки, капитал-қурилиш соҳаси нафақат мамлакатимизда, балки дунё миқёсида ҳам коррупциядан энг кўп зарар кўрадиган соҳалардан бири ҳисобланади. Маълумотларга қараганда, дунё бўйлаб биргина капитал-қурилиш соҳасига ажратиладиган маблағлар ҳажми 2025 йилга келиб 14 триллион АҚШ (бугунги кундагидан 70 фоизга кўп) долларига етиши прогноزلаштирилган. Ўзбекистонда ҳам ушбу соҳага ажратилган бюджет маблағлари 2019 йилда 69 триллион сўмни ташкил қилган.¹⁵

Капитал-қурилиш соҳасидаги жиноятлардан давлат иқтисодий, сиёсий, ижтимоий ва эгологик жиҳатдан зарар кўради. Прокуратура органлари томонидан капитал-қурилиш соҳасидаги қонунчилик ижросининг жойлардаги аҳволи, мавжуд муаммоларни аниқлаш ва бартараф этиш мақсадида барча ҳудудларда ўтказилган ўрганишлар натижасида

2023	йилда	қурилиши
------	-------	----------

янгидан бошланган қурилиш объектлар учун тайёрланган лойиҳа – смета ҳужжатларидаги қиммат ва асосиз ҳисобланган 2 трлн. 874 млрд. Сўмлик қиймат мақбуллаштирилиб, бюджетдан ортиқча харажат қилинишининг олди олинган.

Ажратилган маблағлардан тежамкорлик билан ва самарали фойдаланиш чоралари кўрилиши натижасида қурилиш объектларига 2024 йил учун тақсимланган лимит доирасида 917 млрд. Сўм иқтисод қилинган. Бу эса устувор йўналишлардаги

¹⁴ **Батафсил қаранг:** Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-419-сон Қонуни // <https://lex.uz>

¹⁵ Хўжаев М. Қурилиш соҳасида коррупция: шаффофлик ва ошкоралик асосий масала // https://uza.uz/uz/posts/qurilish-sohasida-korrupciya-shaffoflik-va-oshkoralik-asosiy-masala_230751

объектларда қўшимча қурилиш – таъмирлаш ишларини олиб бориш имконини яратди.

Дастурлардаги жорий йилда ишга туширилиши белгиланган объект-ларнинг ҳар бири мониторингга олиниб, муддатида фойдаланишга топшириш юзасидан зарурий чоралар кўрилган. Бунинг натижасида 1 876 та мактаб, 414 та мактабгача таълим, 522 та тиббиёт муассасаларида қурилиш – таъмирлаш ва жиҳозлар билан таъминлаш ишлари олиб борилган. Худудларда 14 376 км йўл таъмирланди, 11 471 км сув тармоғи тортилган.

Улардаги қурилишнинг сифатига алоҳида эътибор қаратилди. Хусусан, объектларни ўрганишда сифатсиз ишлар бажарилганлиги ва ишларнинг қўшиб ёзилганлиги фактлари аниқланган. Ушбу салбий ҳолатлар бартараф этилиб, қонун бузилишига йўл қўйган ва вазибаларини лозим даражада бажармаган масъулларга нисбатан интизомий ва маъмурий жазо қўлланилган.

Давлат дастурлари ижросини таъминлашдаги қонун бузилиши ва ажратилган бюджет маблағларини талон-торож қилиш ҳолатлари юзасидан қатъий чоралар кўрилган. Хусусан, бюджетдан ажратилган 419 млрд. Сўм талон-торож қилинганлиги ва нотўғри ишлатилганлиги юзасидан 633 та жиноят иши қўзғатилиб, қонун устуворлиги таъминланган.¹⁶ Мазкур жиноят ишлари ичида коррупциявий жиноятлар кўпчиликни ташкил этади.

Прокуратура органларининг коррупцияга қарши курашиш фаолиятининг ташкилий-ҳуқуқий асосларини такомиллаштириш мақсадида қуйидагиларга эътибор бериш таклиф қилинади:

Коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги прокуратура фаолиятини ҳуқуқий тартибга солишни такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикасининг янги таҳрирда ишлаб чиқиладиган “Прокуратура тўғрисида”ги Қонунига “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларининг бажарилишини назорат қилиш” деб номланган махсус боб киритиш таклиф қилинади. Ушбу бобда прокурорнинг коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларига риоя этилишини назорат қилиш предмети, қонунлар ижросини текшириш, прокурорнинг ваколатлари белгиланиши керак. Шунингдек, келажакда коррупцияга қарши курашиш бўйича қонун ҳужжатларига риоя этилишини назорат қилувчи ихтисослаштирилган прокуратурани ташкил этиш масаласини ҳам махсус ўрганиш талаб этилади.

Маълумки, 2022 йил 8 августда Ўзбекистон Республикаси “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги ЎРҚ-788-сон Қонуни¹⁷ қабул қилинган бўлиб, давлат хизматчиларининг хизмат фаолиятига оид ва хизматдан ташқари одоб-ахлоқи, жамоатчилик билан муносабатларига доир қоидаларга риоя этилишини таъминлаш мақсадида 2022 йил 14 октябрда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат фуқаролик хизматчилари томонидан одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этилишини таъминлаш бўйича

¹⁶ Қурилиш соҳасидаги давлат дастурлари ижроси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси маълумотномасидан.

¹⁷ Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги 2022 йил 8 августдаги ЎРҚ-788-сон Қонуни // <https://lex.uz/docs/6145972>

кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 595-сон Қарори қабул қилинган.¹⁸ Мазкур Қарор билан “Давлат фуқаролик хизматчилари одоб-ахлоқининг намунавий қоидалари” ҳамда “Одоб-ахлоқ комиссияси тўғрисида”ги намунавий низом тасдиқланган.

“Давлат фуқаролик хизматчилари одоб-ахлоқининг намунавий қоидалари”нинг 2-бандида давлат хизматчилари ўз касбий фаолиятини бир қатор принциплар асосида амалга ошириши шартлиги назарда тутилган. Ушбу шартлардан бири коррупциявий ҳолатларга мурасиз муносабатда бўлиш ва қарши курашиш ҳисобланади.

Шунингдек, мазкур Низомнинг 9-бандида давлат хизматчилари хизмат фаолияти давомида ҳар қандай қонунбузилишига, айниқса, коррупция ҳолатларига қарши мурасизлик билан курашишга мажбур эканлиги белгиланган. Низомнинг 10-бандида эса Раҳбарлар давлат хизматчилари томонидан коррупция ва бошқа суистеъмолчиликлар содир этилишининг олдини олиш чораларини кўришга мажбурлиги ўз ифодасини топган.¹⁹

Шунга кўра ҳамда Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги Қонуни талабларидан келиб чиқиб, коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги прокурор назоратининг предметига қуйидагилар киради: давлат фуқаролик хизматчисининг одоб-ахлоқ қоидалари талабларига риоя этилиши, уларнинг коррупция ҳолатларига қарши мурасизлик билан курашиши, Раҳбарларнинг давлат хизматчилари томонидан коррупция ва бошқа суистеъмолчиликлар содир этилишининг олдини олиш чораларини кўриши, шунингдек коррупцияга қарши курашиш тўғрисидаги қонун ҳужжатларида белгиланган мажбуриятларни бажаришлари.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси // <https://president.uz/uz/lists/view/4057>
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Коррупцияга қарши курашиш соҳасида юксак халқаро мукофотни топшириш маросимидаги нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/6934>
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Коррупцияга қарши курашиш соҳасида юксак халқаро мукофотни топшириш маросимидаги нутқи // <https://president.uz/uz/lists/view/6934>
4. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси // Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон.
5. Калита И.А. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции // Автореф. диссер. канд. юрид. наук. -Москва, 2013. -1 с.

¹⁸ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат фуқаролик хизматчилари томонидан одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этилишини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2022 йил 14 октябрдаги 595-сон Қарори // <https://lex.uz/docs/6236838#6241506>

¹⁹ Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат фуқаролик хизматчилари томонидан одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этилишини таъминлаш бўйича кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2022 йил 14 октябрдаги 595-сон Қарори // <https://lex.uz/docs/6236838#6241506>

6. <https://ru.wikipedia.org>
7. Гойман В. И. Правовой нигилизм: пути его преодоления / В. И. Гойман // Советская юстиция. – 1990. – № 9. – С.4 – 5.
8. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. “Қуръони Карим” ва ўзбек тилидаги маънолари таржимаси. -Тошкент, “HILOL NASHR” нашриёт-матбааси, 2017. - 628 б.
9. <https://www.ks-israel.com>
10. Арипов Д.Ў. Суд тизимида коррупцияга қарши курашишнинг назарий ва ҳуқуқий асослари // Амалий қўлланма. -Т.: “Lesson Press” нашриёти, 2022. – 7 б.
11. Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-419-сон Қонуни // <https://lex.uz>
12. Калита И.А. Деятельность органов прокуратуры по противодействию коррупции // Автореф. диссер. канд. юрид. наук. -Москва, 2013. -1 с.
13. **Батафсил қаранг:** Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-419-сон Қонуни // <https://lex.uz>
14. **Батафсил қаранг:** Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 3 январдаги “Коррупцияга қарши курашиш тўғрисида”ги ЎРҚ-419-сон Қонуни // <https://lex.uz>
15. Хўжаев М. Қурилиш соҳасида коррупция: шаффофлик ва ошкоралик асосий масала // <https://uza.uz/uz/posts/qurilish-sohasida-korrupsiya-shaffoflik-va-oshkoralik-asosiy-masala-230751>
16. Қурилиш соҳасидаги давлат дастурлари ижроси юзасидан Ўзбекистон Республикаси Бош прокуратураси маълумотномасидан.
17. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги 2022 йил 8 августдаги ЎРҚ-788-сон Қонуни // <https://lex.uz/docs/6145972>
18. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат фуқаролик хизматчилари томонидан одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этилишини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2022 йил 14 октябрдаги 595-сон Қарори // <https://lex.uz/docs/6236838#6241506>
19. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат фуқаролик хизматчилари томонидан одоб-ахлоқ қоидаларига риоя этилишини таъминлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги 2022 йил 14 октябрдаги 595-сон Қарори // <https://lex.uz/docs/6236838#6241506>